

Satisfação de equipes de projetos liderados pelas gerações baby boomer e millennial

Ruan Cardinas Roque¹; Rafael Pazeto Alvarenga²

¹ Empresa Carrefour. Departamento de Melhoria Contínua. Rua Amadeu Roldan, 200, 05186-030, São Paulo, SP, Brasil

² Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, Brasil. Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Efetivo. Avenida Pedro Pedrossian – Universitário; 79500-000, Paranaíba, MS, Brasil.

Autor correspondente: Ruan.cardinas@hotmail.com

Satisfação de equipes de projetos liderados pelas gerações baby boomer e millennial

Resumo

O tema das gerações tem despertado grande curiosidade nas organizações de negócios em função da alta quantidade de jovens que estão se inserindo nas empresas, influenciando significativamente nas relações interpessoais e profissionais no ambiente de trabalho, e em projetos. Este trabalho estuda a relação de características geracionais e sua influência na satisfação de equipes de projetos, através da comparação entre as gerações Baby Boomer e Millennial. Para tanto foi utilizado um questionário com respostas de 52 pessoas sobre suas satisfações de acordo com fatores característicos de líderes das gerações analisadas, sendo aprimorado pela análise da existência de diferenças através do teste de mediana de Mood para dados não-paramétricos. Como resultado foi possível constatar que existem diferenças na satisfação de equipes de projetos quando liderados por pessoas com características das gerações analisadas, especialmente para os fatores referentes à rotatividade e frutos do trabalho. Já para os demais fatores analisados, não foi possível identificar estatisticamente se existem tais diferenças. Este trabalho poderá servir de ponto de partida para um tema de interesse crescente no mercado de trabalho, no qual apoiará líderes de projetos e liderados em suas relações, aumentando de certa forma a satisfação da equipe que é um fator crítico para a obtenção do sucesso em projetos.

Palavras-chave: Gestão de Projetos; Liderança; Baby Boomer; Millennial.

Satisfaction of project teams led by baby boomer and millennial generations

Abstract

The theme of generations has inspired great curiosity in business organizations due to the high number of young people who are entering the companies, significantly influencing interpersonal and professional relationships in the workplace, as well as projects. This paper describes the relationship of generational characteristics and their influence on project team satisfaction by comparing the Baby Boomer and Millennial generations. For this, a questionnaire with 52 people answers about their satisfaction according to factors characteristic of leaders of the analyzed generations was used, being improved by the analysis of the existence of differences through the Mood median test for non-parametric data. As a result, it was found that there are differences in the satisfaction of project teams when led by people with characteristics of the generations analyzed, especially for factors related to turnover and fruits of work. For the other factors analyzed, it was not possible to identify statistically if there are such differences. This work can serve as a starting point for a growing topic of interest in the job market, where it will support project leaders as well as those in their relationships, to some extent increasing team satisfaction, which is a critical factor in achieving success in projects.

Keywords: Project management; Leadership; Baby Boomer; Millennial.

Introdução

Novas abordagens com dinâmicas intensas têm sido propostas para a gestão de projetos desde o início do século XXI, acelerando as oportunidades de gestão (Carvalho; Rabechini, 2017). A partir dessa dinâmica e atrelada à necessidade constante de adaptações de projetos durante sua execução, diversos autores como Schwaber e Sutherland (1993), Poppendieck e Poppendieck (2013) e Beck e Gamma (2004) decorrem sobre métodos ágeis de gestão de projetos, garantindo um desenvolvimento de projetos de forma mais colaborativa do que descrita pela metodologia tradicional.

De um lado a literatura discorre sobre as práticas ágeis de gestão de projetos, formalmente divulgada a partir do Manifesto Ágil Para Desenvolvimento de Software publicado em 2001, por outro há linhas de gestão de projetos denominadas tradicionais, ou waterfall (cascata) como descritas no globalmente reconhecido Guia Project Management Body of Knowledge [PMBok]® publicado inicialmente pelo Project Management Institute [PMI] em 1996. Para exemplificar algumas diferenças substanciais entre as metodologias, Silva, Souza e Camargo (2013) demonstram que a tradicional sugere planos de comunicação documentadas e formais, já a metodologia ágil promove uma comunicação implícita, interpessoal e colaborativa. Quanto à recursos humanos, a tradicional possui papéis claros e objetivos, e a ágil discorre sobre confiança nos membros da equipe e ambientes colaborativos, analisando o tema de aquisições, a metodologia em waterfall demanda controles por contratos e escopo bem definidos, por outro lado a metodologia ágil possui foco em presença do cliente, volatilidade de requisitos e pouca documentação.

A partir deste ambiente de colaboração como estrutura de gestão de projetos, é possível traçar um paralelo com o crescente surgimento de empresas de tecnologia de desenvolvimento de softwares denominadas startups, onde as aplicações de metodologias ágeis possuem maior relevância por serem compostas de equipes ágeis e dinâmicas voltadas à interação humana acima de processos e documentos (Silva, 2016), que muitas vezes desenvolvem soluções inovadoras para empresas mais experientes com um número relativamente maior de funcionários e processos estruturados, esta diferença notável de cultura organizacional pode resultar em problemas que comprometam o projeto que segundo Fortune e White (2006), é um dos fatores críticos de sucesso para um projeto. Segundo os mesmos autores, a liderança também é um dos mais importantes fatores críticos de sucesso em projetos, que está diretamente relacionada com o grau de satisfação da equipe de execução do mesmo exemplificado por Vit (1988) *apud* Ashley, D.B (1996), que relaciona o nível de satisfação de uma equipe de projetos com sucesso da gestão do projeto. A liderança e a satisfação da equipe de projetos, combinados, muitas vezes se dão por relações

interpessoais de líderes e liderados de diferentes idades, experiências e visão, sendo possível traçar um paralelo entre as diferentes gerações que coexistem na gestão e execução de projetos.

Dentre as gerações definidas por diversos autores ao longo dos anos, é possível identificar diferentes personalidades entre elas, como por exemplo a geração Baby Boomer que como características possuem otimismo e são altamente dedicados ao trabalho. Eles têm um senso de procura por oportunidades de inserção econômica em diversas ocupações no campo do trabalho social. Valorizam o status e a ascensão profissional dentro da empresa, à qual são leais (Veloso; Dutra; Nakata, 2016). Por outro lado, a geração conhecida como Millennials definida por Myers e Sadaghiani (2010) como altamente autoconfiantes, carentes e baixa lealdade, porém possuem mais aceitação da diversidade no trabalho do que as gerações anteriores, além de alta capacidade em comunicação e domínio das ferramentas de Tecnologia da Informação.

Tendo em vista estas grandes diferenças de perfis entre gerações, que comumente se relacionam no mercado, este trabalho possui o objetivo de comparar líderes de projetos das gerações Baby Boomer e Millennial através da satisfação de equipes, mas aí vem a seguinte questão “Por que é importante ter resultado sobre a satisfação de equipes?”. Neste caso, assegurar as equipes de projetos faz com que eles produzam mais e melhor, reduz a rotatividade no corpo de colaboradores, aumenta o engajamento da equipe, torna o ambiente de trabalho mais leve e atrai novos talentos. Tendo em vista este cenário, este trabalho levanta a seguinte questão/problema “Existem diferenças na satisfação da equipe de projetos entre uma liderança com características das gerações Baby Boomer e Millennial? Qual o impacto dessa diferença?”. Para tanto, a análise foi realizada a partir de um estudo quantitativo com diversos membros de equipes de projetos, analisando seus índices de satisfação em relação a Gestão do Projetos através de seus líderes.

Este trabalho divide-se em 3 sessões, sendo a primeira sessão contemplada pelo referencial teórico, a segunda sessão se faz pela descrição do método de pesquisa, a terceira apresenta os resultados obtidos com uma discussão sobre ele.

Como contribuição, líderes de projetos e equipes de projetos poderão ter um direcionamento mais aprofundado para gerenciar o relacionamento entre os membros de uma equipe na qual possua uma diferença marcante de gerações, além de auxiliar empresas no momento de seleção de líderes e equipes para seus projetos.

Material e Métodos

Satisfação de equipes e clima organizacional

Até o momento, a literatura não discorre especificamente de modo aprofundado sobre os critérios de satisfação de equipe em projetos, mas por outro lado existem diversos estudos sobre a satisfação através do entendimento do chamado “clima organizacional” que por definição, é “[...] uma complexa combinação de interpretações das pessoas sobre seus trabalhos ou papéis na organização, suas interações com as outras pessoas, e suas interpretações dos papéis das outras pessoas na organização” (Cornell, 1955), ou então por Katz e Kahn (1966) *apud* Keller e Aguiar (2004) que define como “sistema predominante de valores de uma organização, mediante o qual os investigadores pretendem chegar à identificação do mesmo e conseguir que, combinando os climas com as características pessoais dos indivíduos, a organização seja mais efetiva”. A partir disso, é possível traçar um paralelo sólido entre clima organizacional e satisfação de equipes, uma vez que para Resende e Benaiter (1997, p.52) *apud* Keller e Aguiar (2004) o clima organizacional expressa a situação de um determinado momento da empresa que reflete a satisfação dos empregados, e os reflexos positivos ou negativos disso nos resultados organizacionais.

Gerações

Atualmente, o tema das gerações tem despertado grande curiosidade nas organizações de negócios, que procuram entender como se configuram as novas gerações em função da alta quantidade de jovens que estão se inserindo nas empresas (Comazzetto; Vasconcelos; Perrone; Gonçalves, 2016). Segundo Veloso et al. (2016), os autores responsáveis pelas pesquisas das gerações existentes não necessariamente apresentam um consenso entre os períodos de nascimento para a classificação destas gerações, porém convergem no sentido da identificação das características de cada uma.

Para Lombardia, Stein e Pin (2008), além do nascimento é importante considerar um grupo como de uma mesma geração é necessário identificar um conjunto de vivências históricas em comum, de caráter macrossocial, que definem alguns princípios de visões de vida e valores similares. Atualmente, existem 3 gerações no mercado de trabalho que apresentam interações diretas em múltiplos setores, podendo ser transcrito para tabela 1 abaixo baseando-se no estudo de Veloso et al. (2016), Lombardia, Stein e Pin (2008), Levy e Weitz (2000), Smola e Sutton (2002).

Tabela 1. Comparação entre gerações.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Veloso et al. (2016); Lombardia, Stein e Pin (2008); Levy e Weitz (2000); Smola e Sutton (2002).

Gerações	Nascimento	Idade em 2019
Geração <i>Baby Boomer</i>	1946 a 1964	73 a 55
Geração X	1965 a 1976	54 a 43
Geração Y	1977 a 1988	42 a 31
Geração <i>Millennials</i>	1979 a 1994	40 a 25
Geração Z	1989 a 2010	30 a 9

Neste levantamento de informações, a literatura apresenta uma intersecção de gerações onde a faixa inicial da geração Y sobrepõe a da geração Millennial. Por muitos, estas duas gerações são consideradas idênticas por apresentarem características semelhantes em diversos aspectos, além de possuírem pouca diferença em relação a suas faixas de nascimento definidas.

Geração baby boomer

Como definido no item anterior, a geração Baby Boomer pode ser compreendida por pessoas que nasceram entre 1946 e 1964, de acordo com Veloso et al. (2016), ou seja, logo após o final da segunda guerra mundial. Neste período houve um aumento abrupto da taxa de natalidade alterando significativamente o cenário demográfico mundial, a partir desta definição originou-se o nome Baby Boom cuja tradução pode ser compreendida por “Explosão de Bebês”. Como definido por Lombardia, Stein e Pin (2008), a geração também é formada por vivências de eventos significativos ao longo da vida, portanto esta geração presenciou a corrida espacial dos anos 50 com Sputnik I e II em 1957, o surgimento do Rock and Roll em 1956 com o crescimento mundial de Elvis Presley, o início da guerra fria em 1947, guerra do Vietnã em 1955, assim como o início do movimento hippie na década de 60, se opondo fortemente aos conflitos da época.

No Brasil, este período foi marcado pela inauguração da TV Tupi em 1950, o surgimento do plano econômico de Juscelino Kubitschek (1956 a 1960) com o conhecido lema “50 anos em 5”, além da criação da Petrobrás em 1953. Como também a chegada da televisão a cores em 1963, o lançamento do primeiro computador da IBM em 1964, no mesmo ano em que ocorreu o Golpe Militar no país. Segundo Novais (2005) esta geração, entrando na terceira idade, atualmente se preocupa com seu bem-estar nos âmbitos da saúde e também estética, além do meio ambiente e qualidade de vida, o que são baseados nos valores definidos no início desta geração.

Já no mercado de trabalho, esta geração é marcada por características diferentes que se contrapõe em diversos aspectos à ideologia liberal e inovadora definida em seu início, para Santos, Ariento, Diniz e Dovigo (2011), esta geração valoriza o status e ascensão profissional, com uma forte lealdade à empresa e resistente a mudanças por apresentarem dificuldades em ações dentro de um ambiente cooperativo.

Geração Millennial

Podendo também ser identificada como geração Y, a geração Millennial compreende pessoas nascidas entre 1979 e 1994, segundo Smola e Sutton (2002). Esta é uma geração que presenciou inúmeros fatos marcantes no mundo, como o vazamento da usina nuclear em Chernobil em 1986, queda do muro de Berlim em 1989. Em termos de tecnologia, em 1980 a Sony apresenta o walkman, aparelho que revolucionou o mercado de música portátil, juntamente com o primeiro computador pessoal da IBM que foi lançado em 1981. Em 1982, houve o lançamento dos telefones celulares pela Motorola® em 1982, além de várias outras inovações como o aparelho de videocassete e televisão à cabo. No Brasil houve o fim do regime militar em 1983 no momento presidido pelo então presidente Figueiredo, morte de Tancredo Neves em 1985 e um período de hiperinflação da moeda brasileira, a qual ocasionou em diversos planos econômicos como Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Collor e Plano Real, além da nova constituição de 1988, acontecimentos estes, que marcaram a geração através da instabilidade econômica do país.

Como características, segundo Myers e Sadaghiani (2010) esta geração é altamente afetada pela globalização, possuindo conceitos diferentes sobre o mercado de trabalho como relacionamentos hierárquicos, diversidade e performance, além de buscarem carreiras em que seja possível conciliar necessidades pessoais como evidenciado por Vasconcelos et. al (2010).

Comparativo entre baby boomer e millennial

O tema de diversidade geracionais está cada vez mais em pauta dentro das organizações, que estão se deparando com a saída de Baby Boomers e a entrada de Millennials, trazendo um novo ritmo de trabalho e relacionamento no ambiente corporativo. Historicamente, enquanto a geração Baby Boomer presenciou o início do crescimento tecnológico juntamente com as disputas políticas globais e guerras recorrentes no mundo além de crises financeiras no Brasil, a geração Millennial se fez já numa maturidade maior da Tecnologia da Informação, com avanços significativos na comunicação, em um cenário global

com menos conflitos políticos e uma estabilidade econômica maior do que nas gerações anteriores. Como especificado anteriormente por Lombardia, Stein e Pin (2008), estas diferenças de eventos influenciam diferentemente as gerações, nas quais também afetam de forma significativa seus comportamentos no ambiente de trabalho onde Sessa e Kabacoff (2007), em seu estudo, afirmam que líderes e profissionais de diferentes gerações possuem diferenças em certos atributos além de que líderes de diferentes gerações também possuem comportamentos diferentes. Neste sentido, alguns autores apresentam alguns pontos contrastantes entre estas duas gerações, como por exemplo segundo Zemke (1999), a geração Baby Boomer tende a uma liderança colegiada com foco em comunicação com responsabilidade compartilhada, já a geração Millennial apresenta uma tendência a um relacionamento formal com autoridade além de exigir que seus líderes atuem com unificação de suas equipes, ou seja demonstram preferência por ações coletivas e colaborativas. Veloso, Dutra e Nakata (2016) também contribuíram para a discussão no âmbito brasileiro, evidenciando que a geração Baby Boomer não valoriza tanto as possibilidades de crescimento na carreira quanto a gerações mais jovens, demonstrando que esta mesma possibilidade é um dos valores principais no mercado de trabalho.

Segundo o estudo realizado por Santos, Ariento, Diniz e Dovigo (2011) no qual compara-se as gerações Baby Boomer, X e Y, onde para a geração Y (muitas vezes tida como Millennial) demonstram uma maior procura pelos relacionamentos corporativos, tendo um foco na criatividade e no crescimento pessoal. Já a geração Baby Boomer apresenta dificuldades nestes quesitos, onde os autores sugerem que tal fator deva-se a que a geração Baby Boomer acredita que a liderança é um sinônimo de controle e foco em resultados ao invés de pessoas e resistência a mudanças. Ao se aprofundar no âmbito de carreira, o mesmo estudo apresenta que a geração Baby Boomer possui maior foco nos interesses da empresa do que seus interesses pessoais.

Quanto a estilos de liderança, para Salahuddin (2010) os Baby Boomers acreditam em uma liderança que equilibra valores e éticas, acreditando em uma abordagem participativa. Contudo este estilo implica em algumas habilidades específicas como comunicação, motivação, abertura (listening e understanding), que são deficiências para esta geração. Já para os Millennials (definido pelo autor como geração Next), estes são relativamente novos no mercado de trabalho e poucos tiveram a oportunidade de atuarem como líderes, mas tendem a apresentar uma característica de liderança participativa e transformacional. Através dessas definições entre as duas gerações surge a seguinte questão “Existe ineficiência da gestão dos projetos em decorrência de possíveis falhas no gerenciamento geracionais?”. Sim, por conta de as duas gerações terem vivenciado tempos turbulentos sentem-se receosos diante de mudanças radicais, sejam elas de visão, sejam elas de comportamento. Nas

décadas de 90 e, principalmente, a de 80, gerenciar um grupo de pessoas com grande capacidade de se comunicar, além de muita confiança para tomar decisões e ainda com facilidade para interagir com parceiros não mundo todo, definitivamente, era um grande e verdadeiro desafio (CORTUCCI, 2012).

Metodologia da pesquisa

Este trabalho possui como objetivo comparar líderes de projetos das geração Baby Boomer e líderes de projetos da geração Millennial através da satisfação de membros de suas equipes, levantando o seguinte problema: “Existem diferenças na satisfação da equipe de projetos entre uma liderança com características das gerações Baby Boomer e Millennial? Qual o impacto dessa diferença?”, para tanto, foi utilizado um estudo via questionário fechado a partir de uma análise quantitativa dos dados coletados, onde para analisar a satisfação da equipe, foi utilizado o princípio citado anteriormente de Resende e Benaiter (1997, p.52) apud Keller e Aguiar (2004), discorrendo que o clima organizacional expressa a situação de um determinado momento da empresa que reflete a satisfação dos empregados, portanto ao medir a satisfação individual dos profissionais de projetos também é possível transpor a análise para a satisfação de uma equipe de projetos.

Para Freitas, Oliveira, Saccol e Moscarola (2000), independentemente do método de pesquisa, sendo quantitativo ou qualitativo, deve estar associado diretamente ao objetivo do estudo. O método de pesquisa por Survey, de natureza quantitativa possui vantagens e desvantagens, mas configura-se adequadamente por tratar-se de uma temática de baixa complexidade, sem aprofundamento no âmbito psicológico, com foco voltado a análise de opiniões e atitudes como exemplificado por Gil (1997). Este autor, em sua obra Métodos e Técnicas de Pesquisa Social também caracteriza o método de Survey pela interrogação direta das pessoas nas quais deseja-se conhecer os comportamentos em relação ao objetivo da pesquisa, e assim obter as conclusões a partir de análises quantitativas. Com o intuito de analisar a liderança de duas gerações diferentes, se fez necessário delimitar o estudo de acordo com os estudos de Bispo (2006), especificamente voltando-se a 5 aspectos identificados, como satisfação geral, motivação geral, integração da equipe, adaptabilidade à mudanças e estagnação nos negócios, que por sua vez, possuem relação com proeminentes das gerações Baby Boomer e Millennial, como identificado nos estudos de Santos, Ariente, Diniz e Dovigo (2011), Myers e Sadaghiani (2010) e Vasconcelos et. al (2010).

Como para atingir o objetivo deste presente trabalho é necessário estudar as características contrastantes entre as gerações, foram utilizados como fatores comparativos apenas os aspectos que comparados a características geracionais, apresentam diferenças

substanciais para cada uma que se baseando nas publicações de Santos, Ariento, Diniz e Dovigo (2011), Myers e Sadaghiani (2010), Vasconcelos et. al (2010), é possível destacar os fatores comparativos de relacionamento em equipes de projetos e de progressão de carreira.

Coleta e análise dos dados

Como instrumento de coleta de dados, foram atreladas questões no formato Survey do tipo estruturado não-disfarçado, através da ferramenta Survey Gizmo, de forma a tornar possível segmentar características de liderança que demonstram satisfação da equipe em relação a líderes de projetos com características de membros da geração Baby Boomer e características que tendem a comportamentos de membros da geração Millennial, onde o objetivo foi analisar os fatores contrastantes entre elas, tendo como base a revisão teórica abordada no capítulo anterior em que pode ser resumida no tabela 2 abaixo, onde é possível destacar os aspectos de competição e colaboração, criação e recepção, Feedback, tendência a rotatividade, relação entre vida pessoal e vida profissional e também os frutos do trabalho como renda, satisfação, aprendizado entre outros.

Tabela 2: Fatores comparativos e características geracionais.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Santos, Ariento, Diniz e Dovigo (2011), Myers e Sadaghiani (2010), Vasconcelos et. al (2010).

Fator Comparativo	Baby Boomer	Millennial
Relacionamento em equipes de projetos	Competitivo	Colaborativo
	Mais receptores que criadores	Mais criadores que receptores
	Dificuldade com comunicação e <i>Feedback</i>	Facilidade com comunicação e <i>Feedback</i>
Carreira	Baixa tendência à rotatividade	Alta tendência à rotatividade
	Vida profissional acima da vida pessoal	Vida pessoal acima da vida profissional
	Trabalho fonte de renda e sustentabilidade	Trabalho fonte de satisfação e aprendizado

Portanto o Survey foi segmentado em 3 diferentes blocos: Informações Gerais, Relacionamento em equipes de projetos e Carreira, com uma série de questões em cada bloco como apresentado no apêndice deste trabalho. O questionário foi elaborado de forma que fosse possível desqualificar o respondente, através de falta de resposta em no mínimo uma das questões ou preenchimento incorreto da primeira sessão do questionário.

Nesta pesquisa, o objeto de estudo foram os profissionais de projetos, estudados a partir de seu nível satisfação para identificar se existem diferenças entre as gerações de líderes Baby Boomers e Millennials.

A geração à qual o respondente pertence foi possível extrair da questão relacionada à idade, no primeiro bloco, onde seguiu-se a tabela 3 para classificação. Nesta tabela, as gerações interseccionais Millennial e Y foram agrupadas para a análise do questionário.

Tabela 3. Comparação entre gerações.

Fonte: Adaptado de Veloso et al. (2016), Lombardia, Stein e Pin (2008), Levy e Weitz (2000), Smola e Sutton (2002).

Gerações	Nascimento	Idade em 2019
Geração <i>Baby Boomer</i>	1946 a 1964	73 a 55
<i>Millennials + Y</i>	1977 a 1993	42 a 25

O questionário foi elaborado de forma a conter o mesmo número de questões para análise de tendências de características Baby Boomers e Millennials, no qual foi revisado diversas vezes após feedbacks resultantes dos testes do questionário realizado com 3 respondentes. Estes testes foram úteis para identificar o tempo de resposta do questionário, ordem das perguntas e eliminação de questões ambíguas e de sentido vago, oferecendo uma maior acuracidade na aplicação real dele.

Como instrumento de análise, foi utilizado a escala de Likert, que segundo Aguiar, Correia e Campos (2011), foi estabelecida por Rensis Likert ente 1946 e 1970 baseando-se em 5 níveis, onde para fins de estudo do presente trabalho foi definida a escala do nível de afinidade de 1 a 7, onde 1 demonstra o menor nível de satisfação ao fator analisado pela questão e 7 demonstra o maior nível de satisfação ao fator analisado pela questão estabelecida de acordo com a tabela abaixo:

Tabela 4. Escala de likert em 7 níveis.

Fonte: Likert, Rensis (1932).

Valor	Resultado
1	Muito Insatisfeito
2	Insatisfeito
3	Pouco Insatisfeito
4	Indiferente
5	Pouco Satisfeito
6	Satisfeito
7	Muito Satisfeito

A confirmação da verificação da existência de diferenças na liderança entre as gerações Baby Boomer e Millennials se deu por meio do teste não paramétrico de mediana de Mood (Mood's Median Test) para determinar se a mediana dos grupos Baby Boomer e Millennial diferem significativamente.

Nesta análise foram estudados os fatores Competição/Colaboração, Reatividade/Criatividade, Abertura à Feedback, Rotatividade, Vida Profissional/Vida Pessoal, Frutos do trabalho. Dentro de Competição/Colaboração, é analisado a característica do líder em relação aos membros de sua equipe em situações em que se demonstra um comportamento competitivo ou colaborativo. Em reatividade/criatividade, foi analisado a característica do líder de projetos em relação à criatividade e aceitação de ideias de outras pessoas. Já em Feedback é contemplado o nível de aceitação do líder em relação a Feedbacks com os membros de sua equipe, tanto em sua capacidade de dar como em receber feedbacks. O fator Rotatividade analisa a satisfação da equipe diante de uma postura de se líder em relação à aceitação da rotatividade, seja de sua equipe, de si próprio ou de stakeholders. O tópico de Vida Profissional/Vida Pessoal define a preferência e modo de trabalho na qual o líder de projeto prioriza, sendo sua vida profissional ou sua vida pessoal. Por último, o tópico de Frutos do Trabalho analisa o motivo pelo qual o líder trabalha, sendo por remuneração ou por oportunidades de aprendizado.

Após a definição das características estudadas, a variável independente X foi definida pela satisfação da equipe em relação ao líder com características da geração Baby Boomer, e as variáveis dependentes Y foram definidas de acordo com a satisfação da equipe em relação ao líder com características da geração Millennial conforme a tabela a seguir.

Tabela 5. Variáveis e fatores.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Santos, Ariento, Diniz e Dovigo (2011), Myers e Sadaghiani (2010), Vasconcelos et. al (2010).

<i>Baby Boomer (X)</i>	<i>Millennial (Y)</i>
X ₁ : Competitividade	Y ₁ : Colaboração
X ₂ : Reatividade	Y ₂ : Criatividade
X ₃ : Resistência a <i>Feedback</i>	Y ₃ : Abertura a <i>Feedback</i>
X ₄ : Resistência a rotatividade	Y ₄ : Abertura a rotatividade
X ₅ : Vida profissional acima da vida pessoal	Y ₅ : Vida pessoal acima da vida profissional
X ₆ : Trabalho fonte de renda e sustentabilidade	Y ₆ : Trabalho fonte de satisfação e aprendizado

Resultados e Discussão

Apresentação e discussão dos resultados

Questionário foi respondido por 74 pessoas sendo que: 22 respostas foram desqualificadas por não terem completado uma ou mais sessões do questionário, todas as questões foram respondidas igualmente com o mesmo nível de satisfação ou ainda respondeu parcialmente o questionário.

A amostra obtida a partir do questionário utilizado é composta por 70,3% questionários válidos sendo 57,7% dos respondentes do sexo masculino e 42,3% do sexo feminino. Os principais setores de mercado na aplicação dos projetos foram identificados como corporativos com 25% de respostas, manufatura com 13% e marketing com 10% das respostas. Quanto à idade dos líderes de projetos em que os respondentes normalmente atuam, é possível identificar que a maior parte dos respondentes possuem líderes de projetos que pertence à geração Millennial analisada com 68%, e apenas 5% dos respondentes informaram que possuem líderes de projetos que pertencem à geração Baby Boomer. Ao analisar a idade dos respondentes, foi possível analisar uma distribuição onde a grande concentração se fez entre as idades de 24 e 36 anos, que gerou o gráfico abaixo traçando um paralelo com as gerações onde a geração Millennial representa 81% dos respondentes, a geração Baby Boomer representa 4%, a geração X e Z com 6% e 9% respectivamente.

Figura 1. Caracterização das gerações dos respondentes

A partir destes dados obtidos, têm-se a tabela que representa as informações estatísticas descritivas:

Tabela 6. Estatística descritiva

Fonte: Ruan Cardinas (2021)

Respostas	Qtde	%	Média	Desvio Padrão
Total respostas	74	-	-	-
Respostas desqualificadas	22	-	-	-
Respostas válidas	52	70%	-	-
Respondentes do sexo:	Qtde	%	Média	Desvio Padrão
Masculino	30	57,7%	-	-
Feminino	22	42,3%	-	-
Idade dos líderes de projetos	Qtde	%	Média	Desvio Padrão
9 a 25 anos	3	5,8%	-	-
26 a 42 anos	31	59,6%	-	-
43 a 54 anos	15	28,8%	-	-
55 a 73 anos	3	5,8%	-	-
Idade dos Respondentes	Qtde	%	Média	Desvio Padrão
Idade	-	-	32,5	8,1

Ao utilizar a escala de Likert demonstrada na tabela 5, variando de 1 a 7 sendo 1 equivalente a “muito insatisfeito” e 7 equivalente a “muito satisfeito”, tornou-se possível analisar de forma detalhada cada fator apresentado juntamente com as variáveis definidas na tabela 6, na qual resultou na tabela abaixo que apresenta as informações estatísticas descritivas de acordo com as respostas do Survey aplicado, contendo os valores das médias, desvio-padrão e medianas para cada fator relacionado com sua variável, Baby Boomer (X) ou Millennial (Y), sob as categorias de relacionamento e carreira.

Tabela 7. Comparação geral

Fonte: Ruan Cardinas (2021)

Categoria	Variável	Fator	Média	Desvio padrão	Mediana
Relacionamento	X ₁ - <i>Baby Boomer</i>	Competividade	4,769	1,628	5
	Y ₁ - <i>Millennial</i>	Colaboração	5,635	1,597	6
	X ₂ - <i>Baby Boomer</i>	Reatividade	3,962	1,533	4
	Y ₂ - <i>Millennial</i>	Criatividade	5,250	1,595	6
	X ₃ - <i>Baby Boomer</i>	Resistência à <i>Feedbacks</i>	3,712	1,984	3
	Y ₃ - <i>Millennial</i>	Abertura à <i>Feedbacks</i>	5,269	1,921	6

Carreira	X_4 - <i>Baby Boomer</i>	Resistência à Rotatividade	4,750	1,384	5
	Y_4 - <i>Millennial</i>	Abertura à Rotatividade	4,981	1,407	5
	X_5 - <i>Baby Boomer</i>	Preferência à vida Profissional	4,327	1,593	5
	Y_5 - <i>Millennial</i>	Preferência à vida Pessoal	4,788	1,289	5
	X_6 - <i>Baby Boomer</i>	Trabalho como fonte de renda e sustentabilidade	5,231	1,293	6
	Y_6 - <i>Millennial</i>	Trabalho como fonte de satisfação e aprendizado	5,596	1,302	6

Para analisar os dados resultantes do questionário, se fez necessário avaliar os dados conforme o procedimento de mediana de Mood, coleta e análise de dados. Nesta análise, foram definidas as seguintes hipóteses como ponto de partida:

- H0 - Não existem diferenças entre as variáveis analisadas;
- H1 - Existem diferenças significativas entre as variáveis analisadas.

Ambas sob o nível de significância α estabelecido em 0,05 significando que existem 5% de chances de concluir que existe uma diferença, quando na realidade não existe. Para avaliar se existem tais diferenças, o índice P deve ser confrontado com o nível de significância onde caso $P \leq \alpha$ resulta que as diferenças entre algumas das medianas são estatisticamente significativas, ou seja, rejeita-se H0, caso $P > \alpha$, as diferenças entre algumas medianas não são estatisticamente significativas, portanto, não é possível rejeitar H0, estabelecendo-se a variável X (Baby Boomer) como resposta à variável Y (Millennial). Partindo deste método, foi possível analisar separadamente a relação entre as variáveis a partir de suas categorias de Relacionamento e Carreira.

Relacionamento em equipes de projetos

Para as questões da segunda sessão referente a Relacionamento, foi obtido para a questão que avaliava o nível de satisfação em relação à um líder de projetos que apresentava características competitivas, o nível de “satisfeito” foi o mais recorrente com 43% das respostas, seguido por “Pouco Satisfeito” com 21% e 13% para “Pouco Insatisfeito”. Para a questão seguinte na qual avalia a característica de colaboração, apresentou “Satisfeito” com 45% dos resultados seguindo por “Muito Satisfeito” com 28% e 9% para “Pouco Satisfeito”. Para a questão que avalia a característica de Reatividade, foi obtido o retorno de 23% para

“Satisfeito”, 21% para “Insatisfeito” e 19% para “Pouco Insatisfeito”. Em Criatividade, 42% dos respondentes se disseram “Satisfeitos”, seguidos por 21% para “Pouco Satisfeito” e 15% para “Muito Satisfeito”. Ao analisar a característica de Resistência a Feedbacks, foi possível observar que as respostas “Satisfeito” e “Insatisfeito” apareceram ambas com 26% e 15% responderam “Muito Insatisfeito”. A característica de Abertura a Feedbacks apresenta como maior porcentagem a resposta “Satisfeito” com 36%, seguida por 28% para “Muito Satisfeito” e 11% para “Pouco Satisfeito”, como demonstrado na figura a seguir:

Gráfico 2. Resultados do survey - relacionamento

A partir desta figura, é possível identificar diferenças relevantes no nível de satisfação dos respondentes com destaque para as questões ordenadas nas tabelas como 2 e 4 da sessão de relacionamento, onde ao tomar como base a resposta neutra de “Indiferente”, percebe-se que se este valor está muito abaixo de 50% (lado esquerdo da figura), indica que para o fator analisado existem mais respostas positivas do que negativas em relação à satisfação, quando este valor se encontra à direita da figura com valor geral acima de 50%, indica que existem mais respostas negativas do que positivas para o fator.

Em relação a questão 1, que discorre sobre a abertura à feedbacks, nota-se que a resposta “indiferente” está no nível de 20% tendo 80% das respostas como positivas para este fator, o que não ocorre com a questão 2 que se contrasta à primeira por referir-se à resistência à feedbacks, pois a resposta “indiferente” se dá entre 50% e 60%, o que significa que praticamente pouco mais da metade das respostas foram negativas sendo as demais positivas. Deste comparativo, entende-se que há uma preferência pela característica de abertura à feedbacks, que está conectada com a característica da geração Millennial apresentando respostas positivas que representaram cerca de 80% do total, em relação à

característica de resistência à feedbacks que está relacionada à geração Baby Boomer, onde as respostas negativas correspondem à 52%.

O mesmo fenômeno ocorreu ao analisar as questões 3 e 4 que discorrem sobre características de criatividade e reatividade respectivamente, estando associadas à geração Millennial e Baby Boomer também respectivamente. Para a característica de criatividade, a resposta “indiferente” se fez entre 7% e 19% com 12% de representatividade, ou seja, obtendo maiores respostas positivas do que negativas em relação à satisfação para este fator. Por outro lado, o fator de reatividade apresentou um fenômeno curioso onde todas as respostas tiveram uma distribuição praticamente idêntica com a resposta “indiferente” cruzando a faixa de 50%, significando que para esta característica não existe uma diferença significativa entre as respostas positivas e as negativas pois têm-se 40% tanto das respostas negativas quanto positivas, sendo aproximadamente 20% das respostas neutras. Comparando as duas características contrastantes, é possível identificar que existe uma preferência para a característica Millennial de criatividade em relação à característica Baby Boomer de reatividade, pois a primeira contém 80% das respostas positivas contra 40% das respostas negativas da questão contrastante, contudo, é possível dizer que esta foi uma diferença menos significativa que a comparação anterior das questões 1 e 2.

Para as questões 4 e 5 que analisam a característica de colaboração (questão 4) e competitividade (questão 5), observa-se que para a característica de colaboração a resposta neutra se fez entre as faixas de 10% e 15% representando 4% da análise total, ou seja, uma grande parte das respostas são positivas para esta característica deslocando as respostas negativas para o lado esquerdo da figura. Já a característica de competitividade apresentou a resposta neutra “indiferente” entre aproximadamente 25% e 30% com representatividade de também 4%. Ao comparar as duas características, é possível perceber que a característica de colaboração, conectada à geração Millennial apresenta mais respostas positivas do que a característica de competitividade, relacionada à geração Baby Boomer, onde a primeira apresenta 87% de respostas positivas contra 71% de respostas positivas da segunda. Em geral, observou-se uma leve preferência pelas características relacionadas à geração Millennial quando comparadas à geração Baby Boomer, quando analisadas perante a ótica de relacionamento.

Ao utilizar a escala de Likert demonstrada na tabela 4, tornou-se possível analisar de forma detalhada cada fator apresentado, juntamente com as variáveis definidas na tabela 2, na qual resultou na tabela abaixo que apresenta as informações estatísticas descritivas de acordo com as respostas do Survey aplicado.

Tabela 8. Estatística descritiva – relacionamento

Fonte: Ruan Cardinas (2021)

Variável	Fator	Média	Desvio padrão	Intervalo de confiança	
X - Baby Boomer	Competitividade	4,769	1,628	3,141	6,397
Y - Millennial	Colaboração	5,635	1,597	4,038	7,232
X - Baby Boomer	Retividade	3,962	1,533	2,429	5,495
Y - Millennial	Criatividade	5,250	1,595	3,655	6,845
X - Baby Boomer	Resistência à Feedbacks	3,712	1,984	1,728	5,696
Y - Millennial	Abertura à Feedbacks	5,269	1,921	3,348	7,19

Com estes valores, é possível avaliar que os fatores referentes à variável Y são superiores à variável X em relação às médias segundo as respostas via escala de Likert, tendo uma leve diferença apenas entre Competitividade e Colaboração. Ao analisar os valores para desvio-padrão dos resultados, percebe-se que tais diferenças podem ser não significativas pois o maior valor possível dentro do intervalo de confiança (soma entre média e desvio-padrão) e o menor valor possível dentro do intervalo de confiança (subtração entre média e desvio-padrão) para estes fatores se cruzam, ou seja, não é possível afirmar estatisticamente que exista uma diferença significativa entre estas variáveis.

Ao analisar estes dados em comparação aos 6 estilos de liderança definidos por Goleman (2000), é possível afirmar que os respondentes demonstraram preferência por lideranças Afiliativas, Democráticas e do estilo Coaching, por tratar-se de liderança voltadas à pessoas ao invés de tarefas e processos.

Considerando que 81% dos respondentes pertencem à geração Millennial os resultados acima confirmam também a constatação de Zemke (1999), em que define que a geração Millennial demonstra preferência por lideranças coletivas e colaborativas, pois observa-se que a média para a variável Y para o fator Competitividade e Colaboração é superior à variável X.

Quando aplicado o teste de mediana de Mood, obteve-se os seguintes resultados como demonstrado na tabela abaixo, onde observa-se que o valor de P é superior ao α estabelecido de 0,05%, ou seja, para nenhum dos fatores analisados foi possível rejeitar a hipótese de que não existem diferenças entre as variáveis analisadas.

Tabela 9. Aplicação do teste de mediana de mood – relacionamento

Fonte: Ruan Cardinas (2021)

Fator	P	P vs α	Ação
Competitividade e Colaboração	0,349	$P > \alpha$	Não rejeitar H0

Reatividade e Criatividade	0,253	$P > \alpha$	Não rejeitar H0
Feedbacks	0,096	$P > \alpha$	Não rejeitar H0

Com isso conclui-se que a partir do método utilizado para a análise destes dados a partir da amostra coletada, não é possível afirmar que para em questão de relacionamento, existem diferenças na satisfação de equipes quando liderados por pessoas com características Baby Boomers ou Millennials, pois a hipótese H0 - Não existem diferenças entre as variáveis analisadas, pode ser válida.

Apesar de constatado por Santos, Ariento, Diniz e Dovigo (2011), Myers e Sadaghiani (2010), Vasconcelos et. Al (2010), em que apresentam estes fatores como contrastantes entre as gerações analisadas, não há uma diferença entre eles em relação à satisfação das equipes de projetos.

Carreira

Para a questão de Resistência à Rotatividade 42% dos respondentes informaram se sentir satisfeitos, 25% responderam como “Indiferente” e 14% como “Pouco Insatisfeito”. Na questão referente à abertura à rotatividade, a maior resposta se deu em 40% para “Satisfeito”, com 25% para “Pouco Satisfeito” e 15% para “Indiferente”. Em relação à característica do líder para priorização da vida profissional acima da vida pessoal, 29% dos respondentes se disseram satisfeitos, 21% informaram se sentir pouco satisfeitos 19% escolheram a opção “Indiferente”. Para a questão seguinte referente à priorização da vida pessoal acima da vida profissional, 40% dos respondentes informaram se sentir satisfeitos, com 23% para “Indiferente” e 21% para “Pouco Satisfeito”. Em relação à questão que se analisa o nível de satisfação em relação ao líder que apresenta a característica de acreditar que o trabalho é fonte de renda e sustentabilidade, 46% dos respondentes se disseram satisfeitos, 21% se disseram indiferentes e 15% pouco satisfeitos. Para a questão seguinte que se analisa o nível de satisfação em relação ao líder que apresenta a característica de acreditar que o trabalho é fonte de satisfação e aprendizado, onde têm-se 54% para “Satisfeito”, 17% para “Muito Satisfeito” e 14% para “Pouco Satisfeito”. A partir destes dados, foi possível elaborar o gráfico abaixo:

Figura 3. Resultados do survey - carreira

A partir desta figura, é possível identificar diferenças relevantes no nível de satisfação dos respondentes com destaque para as questões ordenadas na tabela como 2 e 4 da sessão de carreira, onde ao tomar como base a resposta neutra de “Indiferente”, percebe-se que se este valor está muito abaixo de 50% (lado esquerdo da figura), indica que para o fator analisado existem mais respostas positivas do que negativas em relação à satisfação, quando este valor se encontra à direita da figura com valor geral acima de 50%, indica que existem mais respostas negativas do que positivas para o fator.

Em relação a questão 1, que discorre sobre a característica de acreditar que o trabalho é fonte de satisfação e aprendizado, nota-se que a resposta “indiferente” está no nível de 4% a 14% tendo 87% das respostas como positivas para este fator, o que não ocorre com a questão 2 que se contrasta à primeira por referir-se à acreditar que o trabalho é fonte de renda e sustentabilidade, pois a resposta “indiferente” se dá entre 8% e 30%, o que significa que 71% das respostas à esta questão foram positivas. Deste comparativo, entende-se que há uma preferência pela característica de acreditar que o trabalho é fonte de satisfação e aprendizado, que está conectada com a característica da geração Millennial apresentando respostas positivas que representaram cerca de 87% do total, em relação à característica de resistência à feedbacks que está relacionada à geração Baby Boomer, onde as respostas negativas correspondem à 71%. Com isso, é válido ressaltar também que apesar da característica Millennial ter superado a Baby Boomer neste fator, nenhuma delas é vista como negativa pelos respondentes uma vez que ambas apresentaram valores acima de 50% para as respostas positivas.

Em relação às questões 3 e 4 que discorrem sobre priorização da vida pessoal à vida profissional e priorização da vida profissional à vida pessoal respectivamente, estando associadas à geração Millennial e Baby Boomer também respectivamente, para a

característica Millennial, a resposta “indiferente” se fez entre 13% e 37% com 23% de representatividade, ou seja, obtendo maiores respostas positivas (63%) do que negativas (13%) em relação à satisfação para este fator. O mesmo fenômeno ocorre para o fator referente à geração Baby Boomer onde a resposta “indiferente” se fez entre 29% e 48% com representatividade geral de 19%, tendo apenas 52% de respostas positivas contra 29% de respostas negativas. Comparando as duas características contrastantes, é possível identificar que existe também uma preferência para a característica Millennial de priorização da vida pessoal à vida profissional em relação à característica Baby Boomer de priorização da vida profissional à vida pessoal, pois a primeira contém 63% das respostas positivas contra 52% das respostas negativas da questão contrastante, contudo, é possível dizer que esta foi uma diferença menos significativa que a comparação anterior das questões 1 e 2.

Para as questões 4 e 5 que analisam a característica de abertura à rotatividade (questão 4) e resistência à rotatividade (questão 5), observa-se que para a característica de abertura à rotatividade a resposta neutra se fez entre as faixas de 12% e 29% representando 17% da análise total, ou seja, uma grande parte das respostas são positivas (71%) para esta característica deslocando as respostas negativas para o lado esquerdo da figura. Já a característica de resistência à rotatividade apresentou a resposta neutra “indiferente” entre aproximadamente 17% e 44% com representatividade de 27%, a maior registrada nesta análise. Ao comparar as duas características, é possível perceber que a característica de abertura à rotatividade conectada à geração Millennial apresenta mais respostas positivas do que a característica de resistência à rotatividade, relacionada à geração Baby Boomer, onde a primeira apresenta 71% de respostas positivas contra 56% de respostas positivas da segunda. Em geral, observou-se uma preferência pelas características relacionadas à geração Millennial quando comparadas à geração Baby Boomer, quando analisadas perante a ótica de carreira.

Ao utilizar a escala de Likert demonstrada na tabela 5, tornou-se possível analisar de forma detalhada cada fator apresentado juntamente com as variáveis definidas na tabela 2, na qual resultou na tabela abaixo que apresenta as informações estatísticas descritivas de acordo com as respostas do Survey aplicado.

Tabela 10. Estatística descritiva – carreira

Fonte: Ruan Cardinas (2021)

Variável	Fator	Média	Desvio padrão	Intervalo de Confiança	
Y - <i>Millennial</i>	Abertura à Rotatividade	4,981	1,407	3,574	6,388
X - <i>Baby Boomer</i>	Preferência à vida Profissional	4,327	1,593	2,734	5,920
Y - <i>Millennial</i>	Preferência à vida Pessoal	4,788	1,289	3,499	6,077

X - <i>Baby Boomer</i>	Trabalho como fonte de renda e sustentabilidade	5,231	1,293	3,938	6,524
Y - <i>Millennial</i>	Trabalho como fonte de satisfação e aprendizado	5,596	1,302	4,294	6,898

Com estes valores, é possível avaliar que os fatores referentes à variável Y são superiores à variável X em relação às médias segundo as respostas via escala de Likert, tendo uma leve diferença apenas entre Competitividade e Colaboração. Ao analisar os valores para desvio-padrão dos resultados, percebe-se que tais diferenças podem ser não significativas pois o maior valor possível dentro do intervalo de confiança (soma entre média e desvio-padrão) e o menor valor possível dentro do intervalo de confiança (subtração entre média e desvio-padrão) para estes fatores se cruzam, ou seja, não é possível afirmar estatisticamente que exista uma diferença significativa entre estas variáveis.

Ao analisar também estes dados em comparação aos 6 estilos de liderança definidos por Goleman (2000), é possível afirmar novamente que os respondentes demonstraram preferência por lideranças Afiliativas, Democráticas e do estilo Coaching, por tratarem-se de liderança voltadas às pessoas ao invés de tarefas e processos.

Considerando novamente que 81% dos respondentes pertencem à geração Millennial, os resultados acima também confirmam a constatação de Veloso, Dutra e Nakata (2016) que evidenciam que a geração Baby Boomer não valoriza tanto a as possibilidades de crescimento na carreira quanto as gerações mais jovens.

Quando aplicado o teste de mediana de Mood, obteve-se os seguintes resultados como demonstrado na tabela abaixo, onde observa-se para os fatores de Rotatividade e relação entre vida profissional e vida pessoal o índice P é inferior ao α de 0,05%, ou seja, existem diferenças significativas quando as variáveis são comparadas no âmbito de Carreiras uma vez que se rejeita a hipótese H0 e assume a hipótese H1 como verdadeira, alegando que podem existir diferenças entre as variáveis analisadas.

Tabela 11. Aplicação do teste de mediana de mood – carreira
Fonte: Ruan Cardinas (2021)

Categoria	Fator	P	P vs α	Ação
Carreira	Rotatividade	0,015	$P > \alpha$	Rejeitar H0
	Vida profissional e pessoal	0,035	$P \leq \alpha$	Rejeitar H0
	Trabalho fonte de “renda e sustentabilidade” e “satisfação e aprendizado”	0,812	$P > \alpha$	Não Rejeitar H0

Síntese dos resultados

Para a comparação dos dados em relação às categorias de relacionamento e carreira, é válido retomar as hipóteses estabelecidas anteriormente:

H0 - Não existem diferenças entre as variáveis analisadas;

H1 - Existem diferenças significativas entre as variáveis analisadas.

A partir das tabelas 2 e 4, é possível afirmar que baseado na amostra estudada através do questionário elaborado, rejeita-se a hipótese que não existem diferenças entre as variáveis X (características Baby Boomer) e Y (características Millennial) e aceita-se a hipótese afirmando que existem diferenças estatisticamente significativas para as variáveis analisadas, portanto existem diferenças na satisfação da equipe de projetos entre uma liderança com características da geração Baby Boomer e uma liderança com características da geração Millennial. Apesar de a avaliação geral dos dados indicar a satisfação da equipe é maior quando o líder apresenta características da geração Millennial comparada à da geração Baby Boomer, não é possível afirmar que esta alegação é válida para todos os fatores analisados pois conforme o índice P da tabela 11, há diferenças significativas somente para os fatores Rotatividade e Vida Profissional e Pessoal pois para os demais, os índices P são maiores que α ou seja, não é possível afirmar estatisticamente que existem diferenças significativas entre as variáveis. Portanto através desta análise, é possível dizer que existem diferenças na satisfação da equipe de projetos entre uma liderança com características da geração Baby Boomer e uma liderança com características da geração Millennial somente nos fatores Rotatividade e Vida Profissional/Pessoal, podendo impactar diretamente na produtividade, no aumento de rotatividade dos colaboradores por insatisfações, diminuir os engajamentos das equipes e tornando o ambiente menos atrativo. Já para os fatores Competitividade/Colaboração, Reatividade/Criatividade, Abertura à Feedbacks e Trabalho como fonte de renda e sustentabilidade/satisfação e aprendizado, não é possível afirmar que tais diferenças existam.

Tabela 12. Aplicação do teste de mediana de mood – geral
Fonte: Ruan Cardinas (2021)

Categoria	Variável	Fator	P	P vs α	Ação
Relacionamento	X - <i>Baby Boomer</i> Y - <i>Millennial</i>	Competividade Colaboração	0,349	$P > \alpha$	Não rejeitar H0
	X - <i>Baby Boomer</i> Y - <i>Millennial</i>	Retividade Criatividade	0,253	$P > \alpha$	Não rejeitar H0

	X - <i>Baby Boomer</i> Y - <i>Millennial</i>	Resistência à <i>Feedbacks</i> Abertura à <i>Feedbacks</i>	0,096	$P > \alpha$	Não rejeitar H0
Carreira	X - <i>Baby Boomer</i> Y - <i>Millennial</i>	Resistência à Rotatividade Abertura à Rotatividade	0,015	$P \leq \alpha$	Rejeitar H0
	X - <i>Baby Boomer</i> Y - <i>Millennial</i>	Preferência à vida Profissional Preferência à vida Pessoal	0,035	$P \leq \alpha$	Rejeitar H0
	X - <i>Baby Boomer</i>	Trabalho como fonte de renda e Sustentabilidade	0,812	$P > \alpha$	Não rejeitar H0
	Y - <i>Millennial</i>	Trabalho como fonte de satisfação e aprendizado			

Desta tabela verifica-se que não há diferenças entre a satisfação de equipes de projetos em relação ao relacionamento, ou seja, as equipes podem demonstrar um mesmo nível de satisfação quando um líder apresenta uma característica de competitividade quanto de colaboração, por exemplo. Já para a carreira, percebe-se a existência de diferenças na satisfação de equipes de projetos, pois demonstram de certa forma, uma preferência para características Millennials, com abertura a rotatividade e preferência para a vida pessoal perante a vida profissional.

Contudo, a não homogeneidade da geração aos quais os respondentes pertencem pode ter impactado negativamente estes dados, onde no estudo 81% dos respondentes pertencem à geração Millennial e apenas 2% pertencem à geração Baby Boomer, indicado pela tabela 1 a idade média de 32 anos para os respondentes que segundo Veloso et al. (2016), Lombardia, Stein e Pin (2008), Levy e Weitz (2000), Smola e Sutton (2002), pertencem à geração Millennial, o que torna questionável a existência de uma preferência por se trabalhar em projetos liderados por uma pessoa da mesma geração, o que segue em linha com a constatação de Salahuddin (2010) onde os Millennials apresentam a tendência à apresentar uma característica liderança participativa e transformacional, que comparada com os estudos de Goleman (2000), levanta-se a questão de que talvez a geração Millennial apresente um maior nível de satisfação com um líder de projetos com características Millennials por serem da mesma geração, ou pelo menos com as mesmas características geracionais.

Conclusão

Esta pesquisa atingiu o objetivo de avaliar se existem impactos e diferenças na satisfação da equipe de projetos entre uma liderança com características da geração Baby Boomer e uma liderança com características da geração Millennial.

A análise quantitativa foi de extrema importância para responder à questão de pesquisa deste trabalho pois deste modo, foi possível observar e aprofundar de certa forma o estudo nos fenômenos observados.

Esta análise contribui, de certa forma, para líderes de projetos no relacionamento com suas equipes onde independente da geração à qual pertencem, podem buscar características de outra geração para incrementar a satisfação de suas equipes que segundo Shenhar e Dvir (2007, p.7), contribui significativamente para a obtenção do sucesso nos projetos. Este trabalho também contribui para os liderados na reflexão dos fatores que influenciam sua satisfação, podendo ser alinhados e reforçados com seus líderes de forma a contribuir para o clima organizacional da equipe do projeto. O estudo amplia o conhecimento na literatura, podendo servir como ponto de partida de estudos geracionais dentro do espectro da gestão de projetos, na qual não existe muitas publicações e referências sobre o tema.

O tempo de coleta de dados através do questionário foi realizado no prazo de 4 a 5 semanas e obteve-se apenas 52 respostas validadas e 74 respostas ao todo. Obtendo uma análise geral significativa e suficiente o bastante para análise e identificar as respostas para o objetivo deste projeto. Esta questão pode servir para estudos futuros que buscarem analisar se analistas e gerentes de projetos de determinada geração, demonstram uma maior satisfação quando liderados por membros da mesma geração, partindo da hipótese que possuem as mesmas características geracionais. Segundo a literatura analisada, as gerações são estudadas de acordo com a data exata em que nasceram. No entanto, quando se cruzam gerações (atual e anterior) no mercado de trabalho, existe uma lacuna entre os aspectos. Um fator interessante da pesquisa, é que a geração Baby Boomer mostra aspectos semelhantes à geração Millennial quando jovens, mas quando a análise chega aos dias de hoje, onde a geração Baby Boomer não é mais a geração atual, o cenário se altera e percebe-se que ela mudou, entrando aqui a hipótese de que a geração Millennial, quando amadurecer e chegar a idade em que os Baby Boomers se encontram hoje, eles também possam mudar.

Durante a jornada deste presente estudo, o aprofundamento nos temas geracionais, liderança e satisfação de equipes foi essencial para o aprendizado aprofundado, pois muitas vezes são temas estudados e abordados separadamente na gestão de projetos.

Como sugestão para trabalhos futuros, é válido um aprofundamento entre a satisfação de equipes de projetos quando liderados por pessoas de diferentes gerações, a fim de entender qual o nível de satisfação que as equipes apresentam em relação a líderes de gerações anteriores ou posteriores. Também é válido a recomendação de estudos futuros

sobre membros de diferentes gerações na mesma equipe de projetos, buscando relacioná-la com o sucesso em projetos e satisfação das equipes como um todo.

É interessante entender que os fatores socioculturais e eventos marcantes definem de certa forma uma geração inteira, que se cruzam no mercado de trabalho e tentam, cada uma à sua maneira, contribuir para o avanço da empresa, da equipe e do projeto por exemplo, onde o grande desafio do líder de projetos, é administrar questões indiretas relacionadas à performance da equipe como a satisfação de seus membros.

Agradecimento

Esse trabalho é dedicado a todos os colegas, amigos, família e professores que me motivam e me inspiram a estudar cada vez mais, buscando adquirir conhecimento em todas as situações que a vida proporciona.

Referências

BECK, K.; GAMMA, E., Extreme programming explained: embrace change. addison-wesley professional, 2000.

BISPO, C. A. F. Um novo modelo de pesquisa de clima organizacional. Production, v. 16, n. 2, p. 258-273, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/prod/v16n2/06>.

CARVALHO, M.; RABECHINI, R. Fundamentos em Gestão de Projetos – Construindo Competências para Gerenciar Projetos. São Paulo: Editora Atlas, 2017

COMAZZETTO, L. R., VASCONCELLOS, S. J. L., PERRONE, C. M., & GONÇALVES, J. A. geração Y no mercado de trabalho: um estudo comparativo entre gerações. Psicologia: Ciência e Profissão. 2016. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/2820/282044681012.pdf>.

CORNELL, F. G. Socially perceptive administration. The Phi Delta Kappan, v. 36, n. 6, p. 219-223, 1955. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/20341621?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Socially&searchText=perceptive&searchText=administration&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DSocially%2Bperceptive%2Badministration&ab_segments=0%2Ftbsub-1%2Frelevance_config_with_defaults&refreqid=search%3Ac43c748a67887558e5245fb32ce87dbf&seq=1#page_scan_tab_contents.

DE WIT, A. Measurement of project success. International Journal of project management, v. 6, n. 3, p. 164-170, 1988. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0263786388900439>.

CORTUCCI, Dalton; O conflito de gerações é você mãe oportunidade para uma geração Disponível em: <http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/o-conflito-de-geracoes-e-uma-oportunidade-para-a-geracao-y/64973/>

DOS SANTOS, C. F.; ARIENTE, M.; DINIZ, M. V. C.; DOVIGO, A. A. O processo evolutivo entre as gerações x, ye baby boomers. Anais do XIV SEMEAD Ensino e Pesquisa em Administração, v. 13, 2011. Disponível em: <https://originaconteudo.com.br/arquivos/Artigo-geracoes-X-Y-e-Baby-boomers.pdf>.

EMBRAPA. Diagnóstico do Clima Organizacional da EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia Resultados Relativos aos Empregados. Brasília – Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, v. 24, n.1, p. 102-110, 2006. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CENARGEN/26523/1/doc148.pdf>.

FORTUNE, J.; WHITE, D., Framing of project critical success factors by a systems model. International journal of project management, v. 24, n. 1, p. 53-65, 2006. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786305000876>.

GOLEMAN, D. Leadership that gets results. Harvard Business Review, v. 4487, p. 78–90. 2000 disponível em: <http://www.powerelectronics.ac.uk/documents/leadership-that-gets-results.pdf>.

GRANATO, L. Conheça as 150 Melhores Empresas para Trabalhar de 2018. Você S/A – Exame, 2018. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/conheca-as-150-melhores-empresas-para-trabalhar-de-2018/>.

KELLER, E.; AGUIAR, M. A. F. Análise Crítica Teórica Da Evolução Do Conceito De Clima Organizacional. Terra e Cultura. Londrina, v. 20, n. 39, p. 91-113, 2004. Disponível em: http://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/terra_cultura/39/Terra%20e%20Cultura_3_9-9.pdf.

KUPPERSCHMIDT, B. R. Multigeneration employees: strategies for effective management. The Health Care Manager, v.19, n.1, p. 65-76. Disponível em: <https://europepmc.org/abstract/med/11183655>.

LEVY, M.; WEITZ, B. A. Administração de Varejo. São Paulo: Atlas, 2000.

MOORE, D. S; MCCABE, G. Introduction to the practice of statistics. 3ª Edição, Editora Freeman, 2004.

MYERS, K. K.; SADAGHIANI, K.; Millennials in the workplace: A communication perspective on millennials' organizational relationships and performance. Journal of Business and Psychology, v. 25, n. 2, p. 225-238, 2010. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-010-9172-7>.

POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., Lean Software Development: An Agile Toolkit: An Agile Toolkit. Addison-Wesley, 2003.

SALAHUDDIN, M. M., Generational Differences Impact On Leadership Style And Organizational Success. Journal of Diversity Management, v. 5, n.2, p. 1-6, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/265237327_Generational_Differences_Impact_On_Leadership_Style_And_Organizational_Success.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. Um Guia Definitivo para o SCRUM. Editora Creative Commons, 2017

ZEMKE, R.; RAINES, C.; FILIPCZAK, B. Generations at work: managing the clash of veterans, boomers, xers, and nexters in your workplace. New York: Amacom, 2000.

Acesso em: jun. de 2021.

SHENHAR, A. J.; DVIR, D. Project management research—The challenge and opportunity. Project management journal, v. 38, n. 2, p. 93-99, 2007. Disponível em:

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/875697280703800210>.

SILVA, D.; SOUZA, I.; CAMARGO, T. Metodologias Ágeis Para O Desenvolvimento De Software: Aplicação E O Uso Da Metodologia Scrum Em Contraste Ao Modelo Tradicional De Gerenciamento De Projetos. Computação Aplicada, v. 2, n. 1, 2013. Disponível em: <http://revistas.ung.br/index.php/computacaoaplicada/article/view/1408>.

SILVA, M.F. Análise da Aderência de Práticas Ágeis na Cultura de Startups de Software: O Mapeamento de Práticas Através do SEMAT Kernel. 2016. Tese (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em:

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-29062016083207/en.php>.

SMOLA, K. W; SUTTON, C. D. Generational differences: Revisiting generational work values for the new millennium. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, v. 23, n. 4, p. 363-382, 2002. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/job.147>.

SOTILLE, M. Estatísticas sobre o PMI. PMTech Blog, 2019. Disponível em:

<https://blog.pmttech.com.br/dados-estatisticos/>.

VASCONCELOS, K. C.; MERHI, D. Q.; GOULART, V. M.; SILVA, A. R. L. A geração Y e suas âncoras de carreira. GESTÃO. Org-Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, v. 8, n. 2, 2010. Disponível em:

http://www.fucape.br/_public/producao_cientifica/2/Katia%20Cyrilene%20%20A%20geracao%20Y.pdf.

VELOSO, E. F. R.; DUTRA, J. S.; NAKATA, L. E. Percepção sobre carreiras inteligentes: diferenças entre gerações y, x e baby boomers. REVE – Revista de Gestão, v. 23, n.2, p. 88-98. 2016. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809227616300108>.

WIT, A. Measurement of project success. International journal of project management, v.6, n.3, p. 164-170, 1988. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0263786388900439>.

ZEMKE, R.; RAINES, C.; FILIPCZAK, B. Generations at work: Managing the clash of Veterans, Boomers, Xers, and Nexters in your workplace. Editora Amacom, 1999.

Apêndice

Apêndice A

Carta Convite

Prezado (a) Respondente Seja bem-vindo (a) ao projeto de pesquisa de máster of business administration, Universidade de São Paulo - Escola Superior de Agricultura "Luiz de

Queiroz" (ESALQ) denominado "Satisfação de Equipes de Projetos Liderados Pelas Gerações Baby Boomer e Millennial".

O principal objetivo deste projeto é identificar se existem diferenças na satisfação de equipes quando lideradas por um líder com características da geração Baby Boomer ou da geração Millennial. Atendendo nossos critérios de seleção, você foi identificado (a) como um potencial participante para fazer parte desta pesquisa. A coleta de dados deste projeto será realizada por meio de questionário, não havendo respostas "certas" ou "erradas" às perguntas formuladas. Agradecemos por você dedicar aproximadamente 10 minutos de sua atarefada agenda para responder a esta pesquisa. Sua participação é muito importante para o resultado deste projeto! Como agradecimento a sua participação, enviaremos o resultado da pesquisa para seu conhecimento posteriormente.

Atenciosamente,
Ruan Cardinas Roque.

Apêndice B

Questionário aplicado

Primeira Sessão: Informações Gerais

Nesta sessão, serão coletados os dados primários que servirão como base para o estudo em questão.

- 1) Nome:
- 2) E-mail:
- 3) Profissão:
- 4) Idade:
- 5) Sexo: Feminino, Masculino, Outros.

6) Selecione o segmento de atuação em projetos: Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Software, Construção Civil, Arquitetura, Corporativo, Manufatura, Eventos, Gestão de Mudanças, Marketing, Outros (especifique)

7) Qual a idade aproximada dos líderes dos projetos em que você atua? 9 a 25 anos, 26 a 42 anos, 43 a 54 anos, 55 a 73 anos, Acima de 73 anos.

Segunda Sessão: Relacionamento em equipes de projetos

Nesta sessão, será avaliado o nível de satisfação em relação à diferentes características do líder de projetos, onde para as questões deve-se indicar com o nível de 0 a 100 o grau de satisfação em relação à característica observada, onde 0 indica satisfação nula e 100, satisfação total.

1 - Qual seu nível de satisfação com o líder de projetos apresenta uma característica:

- I. Competitiva (entre membros da equipe, com outras equipes, outros líderes, empresas etc.);
- II. Colaborativa (entre membros da equipe, com outras equipes, outros líderes, empresas etc.);
- III. Reativa (baixa criatividade, demonstra preferência por processos e projetos já existentes)
- IV. Criativa;
- V. Resistência a Feedbacks (formais e/ou informais);
- VI. Abertura a Feedbacks (formais e/ou informais)

Terceira Sessão: Aspectos de carreira profissional e desenvolvimento

Nesta sessão, será avaliado o nível de satisfação em relação à diferentes características do líder de projetos, onde para as questões deve-se indicar com o nível de 0 a 100 o grau de satisfação em relação à característica observada, onde 0 indica satisfação nula e 100, satisfação total.

1 - Qual seu nível de satisfação com o líder de projetos apresenta uma característica de:

- I. Resistência à rotatividade (mudança de quadro de funcionários, líderes, equipe);
- II. Abertura à rotatividade (mudança de quadro de funcionários, líderes, equipe);
- III. Priorização da vida profissional acima da vida pessoal; x. Priorização da vida pessoal acima da vida profissional;
- IV. Acreditar que o trabalho é fonte de renda e sustentabilidade; xii. Acreditar que o trabalho é fonte de satisfação e aprendizado.